

Deus morreu: da Teocracia do Tribunal de Contas de Mato Grosso em tempos de Tetos e de Bolsonaro

Edmar Roberto Prandini¹

27 de novembro de 2018

Pobre Nietzsche! Quando ele declarou a morte de Deus e a assunção do super homem, ele não podia imaginar que a Alemanha elegeria Hitler, que o Brasil elegeria Bolsonaro nem que haveria um Tribunal de Contas como o de Mato Grosso. Certamente, se ele cogitasse qualquer destes horrores, ele teria ingressado em um mosteiro e proferido um voto de silêncio obsequioso. E, obviamente, jamais leria Isaías nem seus votos. Para evitar que sua alma entrasse em tormento.

Vamos aos fatos.

Já que as pessoas estão vivas e há acontecimentos sucedendo-se, dia após dia, no decorrer de 2017 houve um momento em que, em Mato Grosso, os servidores públicos estaduais do Poder Executivo passaram a cobrar do Governador Pedro Taques o reajuste salarial, para recomposição das remunerações a níveis próximos àqueles anteriores à erosão inflacionária do ano de 2016. O Governador, apesar de atormentado por uma péssima condução da negociação do reajuste do ano anterior, seguiu mantendo o mesmo quadro conceitual sobre as receitas e despesas públicas, o que determinou que impusesse outra desgastante negociação e, ao final, um formato de reajuste escalonado no tempo, com a imposição de perdas salariais mensalmente aos servidores, que, ao menos desta vez, com honestidade, ele reconheceu, de modo que aceitou repor tais perdas, ao menos parcialmente, ainda que por outro escalonamento e distância temporal. Mas, pretendendo antecipar-se a outro quadro conflitivo no ano seguinte, que seria de eleição (2018), tratou de propor uma fórmula de reajuste já para 2018 também, ainda que, outra vez, escalonada no tempo, retardando o reajuste frente à data base fixada em lei, que seria maio, para novembro e dezembro, depois das eleições.

¹ Gestor Governamental no Governo do Estado de Mato Grosso. edmarrp@yahoo.com.br ou edmarprandini@seplan.mt.gov.br.

Os servidores públicos do Poder Executivo estadual, exauridos por um ciclo interminável de negociações ruins, desrespeitosas, em um contexto deprimente instaurado pelo golpe parlamentar de impeachment da Presidente Dilma Roussef, acataram essas proposições do Governo Estadual e, com este acordo firmado, os parlamentares da Assembléia Legislativa votaram a lei dos reajustes de 2017 e 2018, Lei Estadual 10572/2017.

A Lei Estadual atende a todas as exigências formais quanto à sua materialidade e quanto à sua formalidade. Trata de objeto que lhe compete; enquadra-se na espécie normativa correta para o objeto em questão; teve iniciativa legislativa por quem de direito; tramitou conforme o Regimento Interno da Assembléia Legislativa; obteve votos necessários para sua aprovação; foi sancionada regularmente, nos termos exigidos. As premissas materiais para justificar sua edição também se apresentavam, de modo que nenhum questionamento quanto à oportunidade e à pertinência de sua produção apresentaram-se por nenhum dos atores envolvidos: nem o governo estadual, nem os parlamentares, nem os sindicatos: ninguém questionou-lhe quanto à sua necessidade impositiva enquanto matéria a ser discutida e obter deliberação.

Sequer os conselheiros do Tribunal de Contas, em que pese, a audácia com que se portaram no presente episódio, com a instauração do processo TCE 183482/2018, tiveram a ousadia de apontar para a Lei Estadual 10572/2017 qualquer indício de inconstitucionalidade, única condição em que poderiam opor-se à sua vigência e à produção de seus efeitos.

Este é um ponto que merece atenção: o Tribunal de Contas não possui nenhuma autoridade para questionar ou para impedir a vigência de uma lei, exceto na hipótese em que afaste sua aplicação por considerá-la inconstitucional, situação que ainda poderá ser revertida se tal compreensão for objeto de contestação e rejeição no âmbito do Poder Judiciário. Mas, o Tribunal de Contas, apesar do nome Tribunal, não é integrante do sistema do poder judiciário brasileiro, nos termos da Constituição Federal; portanto, não detém prerrogativa definitiva quanto a impor ou a determinar a subsistência de uma lei. Assim, apenas pode questionar a aplicação de uma lei se a considerar inconstitucional, enquanto esta sua compreensão não for derogada por decisão do Poder Judiciário.

Mas, no caso da Lei 10572/2017, o Tribunal de Contas não fez nenhum apontamento de inconstitucionalidade. Logo, pretender impor que uma lei para qual reconhece vigência não seja cumprida pelo Governador de Estado é caso único de uma pregação de “desobediência civil” partindo de uma autoridade de Estado contra a ordem constitucional. Mais ainda, desprezando as consequências criminais para o Governador por prevaricação, na medida em que descumprisse uma lei vigente, o Tribunal de Contas aplicou ao Governador a ameaça de sanção, com imposição de multa diária de R\$ 1 mil, na hipótese dele decidir obedecer a lei !!, para qual reconhece o Tribunal de Contas vigência e constitucionalidade.

Ciente do absurdo contido nesta determinação de “medida cautelar” contra a obediência à lei reconhecidamente vigente, no que se refere ao reajuste dos servidores públicos, o voto do Conselheiro relator do processo em discussão tece considerações hermenêuticas sobre a obediência de alguns próprios preceitos constitucionais, numa tarefa de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, concluindo, pasmem, que a própria Constituição Federal não vale em algumas circunstâncias, que o conselheiro do Tribunal de Contas considera serem aquelas em que se impõe “reserva do possível”. E, lógico, quem decide qual é o “possível” que submete a própria Constituição Federal ao crivo da validade é o “Tribunal Pleno”, a saber, o voto dos conselheiros integrantes do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, composto, dentre outros, por este apoteótico e profético integrante conselheiro relator da “Representação de Natureza Interna”.

Mas, tratemos de considerar agora o que é essa “Representação de Natureza Interna”. Para que o Tribunal de Contas possa atuar e deliberar sobre as operações financeiras e contábeis de algum ente público, ele precisa ser “provocado”. Nenhuma autoridade julgadora pode exercer a função julgadora de sua instituição social sem que haja alguma motivação para julgar. O processo de julgamento do Tribunal de Contas inicia-se com a oferta pelos governos municipais e estadual de prestação de contas de suas secretarias, de suas contas gerais, ou de contas de suas autarquias, ainda que requeridas por processo fiscalizatório.

Esta necessidade de um fato “provocador” deriva de um preceito básico da democracia, de que ninguém é bom juiz de si mesmo: o autojulgamento pode ser claudicante e permissivo ou rigorista e autopunitivo. Do ponto de vista das relações em sociedade e

entre instituições, não se pode permitir o autojuízo. É absolutamente impositivo que o julgamento provenha de fora, de modo heterônomo, baseado em critérios objetivos legalmente declarados ou hermeneuticamente formulados com base em zeloso esforço publicamente informado de interpretação da normativa vigente.

Portanto, um ato legítimo de juízo depende de que entre o sujeito julgador e o sujeito julgado haja distanciamento e que o sujeito julgador tenha como provocação para atuar um ato externo à sua influência enquanto origem.

Por esta razão, para dar aparência de juízo legítimo, diz-se que a tal Representação de Natureza Interna acolhida pela Corte de Contas para dar início ao processo de julgamento que resultou em medida cautelar contra a aplicação dos preceitos legais vigentes da Lei 10572/2017 teve como iniciativa uma Secretaria de Controle Externo do TCE, composta por auditores de controle externo concursados e não derivaria de um ato do próprio conselheiro interino relator.

Contra o que se insurgiram os auditores de controle externo da referida Secretaria de Controle Externo para abrir a contenda contra a lei 10572/2017? Construíram uma argumentação contra a “situação geral” das contas governamentais do Estado que estaria excedendo os limites de remuneração de pessoal frente à Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para então, defender a impropriedade da vigência da lei de reajuste salarial dos servidores públicos. Ora, a Lei de Responsabilidade Fiscal ressalva como única autorização legal, porque ditada pela Constituição Federal, precisamente a preservação do reajuste salarial por reposição inflacionária (LRF Art. 22, Parágrafo único, Inciso I: “...ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição”), sem impedir, porque não versa sobre, que neste reajuste haja, inclusive, ganhos salariais frente a inflação. Esta linha de argumentação obviamente não caracteriza um discurso fiscalizatório, mas sobre a política salarial aplicada pelo Governo e sobre a orientação do governo na gestão das despesas públicas. É evidente que não compete à auditoria do Tribunal de Contas deliberar sobre as opções de política de gastos públicos e sobre a política salarial do governo estadual. A fiscalização e a auditoria tem necessariamente que delimitar objetos específicos para atuar, não há fiscalização ou auditoria que discuta se o Governo porta-se bem ou mal frente ao cenário e à conjuntura econômica. Estes não são objetos de fiscalização e

auditoria, mas de atuação política dos partidos, dos sindicatos, das associações, dos parlamentares, dos professores, das universidades, etc. É objeto de discussão da sociedade e não pauta de auditoria ou fiscalização.

Ora, assim sendo, aquela afirmação de legitimidade da Secretaria de Controle Externo para abrir uma contenda contra a lei estadual é um devaneio e tem como fonte uma pretensão que constitui uma anomalia absurda. Toda a estrutura organizacional do Tribunal de Contas do Estado deriva sua existência e suas atribuições do fato de ser subsidiária, derivada e dependente em sua existência da missão institucional que compete ao TCE por força dos parâmetros constitucionais. Não existe sujeito “auditor de controle externo”, nem “Secretaria de Controle Externo” ou qualquer outra unidade organizacional do Tribunal de Contas do Estado cuja motivação de existência não seja a prestação de serviços à atividade dos Conselheiros de Contas. Um ato administrativo interno que redesenhe a estrutura organizacional do TCE não possui motricidade e devir capazes de criar uma figura institucional nova, um sujeito de personalidade jurídica autônoma e independente das atribuições dos Conselheiros de Contas.

Assim, “representações de natureza interna” oriundas de servidores do Tribunal de Contas podem servir para instaurar processos administrativos internos e dirimir questões internas à operação da organização Tribunal de Contas ou resolver conflitos internos entre pessoas ou grupos insertos à instituição, mas jamais pode servir para impor a abertura de processos de julgamento de contas ou de leis sem que tenha havido a provocação externa de sujeitos e instituições sociais reconhecidamente e juridicamente declarados autônomos e não subsidiários ao próprio Tribunal de Contas.

Em consequência, decisões resultantes de processos de julgamento dessa Representação de Natureza Interna contra a lei 10572/2017 não tem como se sustentar no espaço do direito.

O que acentua o quadro de desagregação institucional que o processo de impeachment golpista de 2016 instaurou. A quebra da hierarquia das leis; a invalidação da Constituição Federal em nome de sua substituição por uma hermenêutica desautorizada acerca do “possível” por uma autoridade que não exerce funções políticas ou institucionais de negociação com a sociedade sobre seus objetivos e itinerários; a criação de mecanismos

ficcionais de abertura de processos para dar-lhes fisionomia de trâmite processual legítimo; a determinação à autoridade para que descumpra uma lei vigente sob ameaça de imposição de sanção financeira; todos estes são passos alucinados na direção da corrosão dos preceitos democráticos.

Corrosão da democracia promovida mediante utilização de um discurso chantagista repetido incansavelmente de que as remunerações dos servidores públicos são o motivo de falência da capacidade governamental de ofertar soluções aos problemas da sociedade, sem permitir que se abra a discussão sobre a incidência desigual das responsabilidades tributárias, que impõe maiores ônus aos mais pobres e à classe média do que aos mais ricos. O voto do relator do processo 183482/2018, na sessão de 26 de novembro de 2018, determina, por profecia, que, pelo menos nos próximos três anos, o Governador de Estado se abstenha de reajustar salários porquanto os índices de atendimento da RCL ainda estarão inalcançáveis, numa clara previsão futurística contra os servidores públicos que deverão contentar-se com depressão de suas remunerações.

Com isso, impede-se a discussão sobre as melhores práticas de gestão, para aumentar a produtividade do serviço público e utilizar mais apropriadamente o quadro de pessoal, abre-se espaço para o discurso privatizante do patrimônio público, abre-se espaço para discutir o fim do preceito de estabilidade obtida mediante concurso público, que tem como motivação precisamente a qualificação da mão de obra do serviço público e a profissionalização da prestação de serviço.

Os três Isaías que contribuíram com a redação dos textos proféticos encontrados na Bíblia não mantêm nenhuma afinidade com o Isaías que profetiza o fim da Constituição, a derrocada da democracia e a deslegitimação do serviço público. Aqueles defenderam a utopia da justiça; este defende a teocracia do possível injusto e ilegítimo.